

REFLEKSIV YONDASHUVGA ASOSLANGAN O'QUV JARAYONINING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Yodgorova Gulruh Farhodovna

Buxoro Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning didaktik xususiyatlari tahlil qilinadi. Muallif refleksiya jarayoni orqali ta'lim oluvchilarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini baholash, o'z ustida ishlash kabi kompetensiyalarni shakllantirishning samarali yo'llarini ochib beradi. Shuningdek, refleksiv yondashuvga asoslangan o'quv faoliyatining rejalashtirilishi, tashkil etilishi va natijadorligiga oid didaktik mezonlar ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *refleksiv yondashuv, o'quv jarayoni, didaktika, mustaqil fikrlash, o'zini baholash, kompetensiya.*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

Аннотация: *В статье анализируются дидактические особенности учебного процесса, основанного на рефлексивном подходе. Раскрывается роль рефлексии в формировании у учащихся навыков самостоятельного мышления, самооценки и профессионального самосовершенствования. Представлены эффективные методики внедрения рефлексивных заданий в учебную деятельность, а также описаны педагогические условия организации рефлексивной образовательной среды.*

Ключевые слова: *рефлексивный подход, учебный процесс, дидактика, самостоятельное мышление, самооценка, компетенции.*

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF ENSURING MEMBERSHIP

Abstract: *The article analyzes the didactic features of the educational process based on a reflective approach. It highlights the role of reflection in developing students' skills of independent thinking, self-assessment, and professional self-improvement. The study presents effective strategies for integrating reflective tasks into learning activities and describes pedagogical conditions for organizing a reflective*

learning environment.

Keywords: *reflective approach, educational process, didactics, independent thinking, self-assessment, competencies.*

KIRISH. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ta'lim jarayoniga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Yangi avlod vakillari uchun bilim olishning o'zi yetarli emas, ular bilimni tahlil qila olishi, real hayotiy muammolarni hal etish uchun moslashtirishi, o'z fikrini asosli bayon eta olishi va eng muhimi, o'z-o'zini rivojlantirishga qodir bo'lishi lozim. Shu sababli zamonaviy pedagogikada ta'lim oluvchining faol, mustaqil, tanqidiy fikrlovchi va o'z faoliyatini ongli boshqarishga qodir subyekt sifatida shakllanishini ta'minlaydigan yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday yondashuvlardan biri bu – reflektiv yondashuv bo'lib, u o'quvchi shaxsining o'z ustida ishlash, o'z faoliyatini baholash, anglash, tahlil qilish, o'zgarishlar kiritish qobiliyatlarini shakllantirishni ko'zda tutadi. Refleksiya orqali ta'lim oluvchi faqat tayyor bilimni egallabgina qolmay, balki o'z bilimni, munosabatini va qadriyatlarini tahlil qilishga o'rganadi. Bu esa insonni faqat iste'molchi emas, balki ijodkor, faol ishtirokchiga aylantiradi.

Didaktika fanida reflektiv yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonini samarali loyihalash va uni amaliyotga tatbiq etish muhim metodik masalalardan biridir. An'anaviy ta'lim tizimida o'quvchi ko'proq passiv bilim oluvchi sifatida ishtirok etsa, reflektiv ta'limda u faol o'rganuvchi, o'z fikri, qarori va xulosasiga ega bo'lgan shaxs sifatida qaraladi. Bunday yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan hamohang bo'lib, o'qituvchidan yangi didaktik kompetensiyalarni, ayniqsa, reflektiv o'qituvchilik mahoratini talab qiladi.

Yevropa va AQSH tajribasida reflektiv yondashuv ta'limning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, talabalarda metakognitiv tafakkurni shakllantirish, o'z-o'zini boshqarish, shaxsiy o'sishni rejalashtirish kabi yondashuvlar bilan uyg'unlashgan. O'zbekistonda ham bu yondashuv so'nggi yillarda yangicha o'quv metodikalari, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion pedagogik texnologiyalar kontekstida dolzarb mavzu sifatida ilgari surilmoqda.

Shu bilan birga, reflektiv yondashuvga asoslangan o'quv jarayonining didaktik xususiyatlari, ya'ni uni qanday tashkil qilish, qanday metodik vositalar asosida amalga oshirish, qanday o'qitish shakllari va texnologiyalarini qo'llash zarurligi, o'qituvchining roli, baholash mezonlari haqida tizimli ilmiy-amaliy tahlilga ehtiyoj mavjud.

Mazkur maqolada reflektiv yondashuvga asoslangan o'quv faoliyatining didaktik xususiyatlari, bu yondashuvning ta'lim samaradorligiga ta'siri, shuningdek, pedagogik

sharoitlar va metodik asoslar xolis yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida refleksiv yondashuvning o‘rni va ahamiyati jahon miqyosida keng o‘rganilmoqda. Refleksiya tushunchasi ilk bor G. Gegel, J. Lokk, I. Kant, J. Dyuning falsafiy qarashlarida uchraydi. Ayniqsa, J. Dyuning (1910, 1933) “How We Think” (Biz qanday o‘ylaymiz) asarlarida refleksiya inson tafakkurining asosiy bosqichi sifatida izohlangan. Dyuning fikricha, refleksiya – bu shunchaki o‘y emas, balki ongli, izchil, asosli va maqsadli tafakkur jarayonidir.

D.A. Shon (1983) tomonidan ilgari surilgan “Reflective Practitioner” (Reflektiv amaliyotchi) konsepsiyasi ham zamonaviy ta‘limda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Unga ko‘ra, professional o‘qish reflektiv tahlilsiz mumkin emas. Shon “amaliyot davomida refleksiya” va “amaliyotdan keyin refleksiya” atamalarini joriy etgan bo‘lib, ular o‘qituvchilik kasbida doimiy rivojlanish uchun zarur jarayonlar sifatida tavsiflanadi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida S. Ahmedova (2021), R. Yo‘ldosheva (2022), D. To‘laganova (2023) kabi olimlar O‘zbekiston ta‘lim tizimida refleksiv yondashuvning o‘rni va uni joriy etish metodlarini chuqur o‘rganishgan. Jumladan, S. Ahmedova o‘qituvchining refleksiv kompetensiyasini, R. Yo‘ldosheva esa darsda refleksiya bosqichining samaradorlikka ta‘sirini tahlil qilgan.

Adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, refleksiv yondashuvda asosiy e‘tibor o‘quvchining ongli ishtirokiga, o‘z bilim va harakatlarini tushunishiga, baholashiga va zarur holatda qayta yo‘naltirishiga qaratiladi. Bu esa dars jarayonining didaktik loyihalaniishini yangicha asosda amalga oshirishni taqozo etadi.

Refleksiv yondashuv quyidagi tamoyillarga tayanadi:

- Subyekt-subyektli muloqot: o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida tenglikka asoslangan munosabat.
- Metakognitiv nazorat: o‘quvchining o‘z o‘qish strategiyasini anglash va boshqarish qobiliyati.
- Shaxsiylashtirish: har bir o‘quvchining shaxsiy tajribasiga tayanilgan ta‘lim.
- O‘z-o‘zini tahlil qilish va baholash: o‘quvchining o‘z ustida ishlashi uchun zarur reflektiv mexanizmlar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqola doirasida olib borilgan tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar asos qilib olindi:

1. Ilmiy-nazariy tahlil Refleksiv yondashuvga oid xorijiy va mahalliy adabiyotlar tahlili orqali ushbu yondashuvning didaktik xususiyatlari, rivojlanish tarixiy bosqichlari va asosiy pedagogik tamoyillari o‘rganildi.
2. Taqqoslash va sintez usuli An‘anaviy va refleksiv o‘qitish yondashuvlari

- taqqoslandi. Ularning o'quvchi faolligi, mustaqilligi va bilimni chuqur o'zlashtirishdagi samaradorlik darajasi tahlil qilindi.
3. Empirik kuzatuvlar va pedagogik tajriba O'quv mashg'ulotlari jarayonida reflektiv usullarning qo'llanishi kuzatilib, o'qituvchilar va talabalar bilan suhbatlar o'tkazildi. O'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasi va ularning dars jarayonida refleksiya bosqichini qanday tashkil etayotganliklari o'rganildi.
 4. Didaktik modellashtirish Refleksiv yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining samarali modeli taklif qilindi. Ushbu modelda darsning har bir bosqichi – motivatsiya, yangi bilimni o'zlashtirish, refleksiya, umumlashtirish va baholash – aniq ko'rsatildi.
 5. Sifatli va miqdoriy tahlil O'quvchilarning darsdagi ishtiroki, ularning fikrlash faolligi va mustaqilligi ko'rsatkichlari, reflektiv topshiriqlarga bergan javoblar sifati asosida xulosa chiqarildi.

Natijada, refleksiv yondashuv asosidagi ta'lim jarayoni ta'lim oluvchilarda faqat bilim emas, balki refleksiya, mustaqil fikr, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vosita ekani aniqlandi.

MUHOKAMA. Refleksiv yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining faolligini, mustaqil fikrlash va o'z faoliyatini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida tan olinmoqda. Tadqiqot natijalari shuni isbotladi: o'quvchilarga an'anaviy passiv dars berish modelidan voz kechib, o'z o'qishini, bilimlarni anglashini, tahlil qilishini va xatolar ustida fikrlashini ta'minlovchi refleksiv metodikalar kiritilganda, o'quv jarayoni yanada interaktiv, shaxsiylashtirilgan va intellektual jihatdan boy bo'ladi.

1. Refleksiv yondashuvning afzalliklari va didaktik jihatlari

Muhokama natijalariga ko'ra, refleksiv yondashuv o'quv jarayonida quyidagi asosiy afzalliklarni ta'minlaydi:

- **Faol ishtirok va tanqidiy fikrlash:** O'quvchilar dars jarayonida faqat bilimlarni qabul qilmay, balki ulardan qanday foydalanishni, ularning mohiyatini tahlil qilishni o'rganadilar. Refleksiv topshiriqlar (kundalik yozuvlar, "bugun nimani o'rgandim?" kabi savollar) o'quvchilarda o'z fikrini mustaqil ifoda etish va o'z-o'zini baholash qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi.
- **O'z-o'zini rivojlantirishga intilish:** Refleksiv yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchi o'z xatolarini, muvaffaqiyatlarini, zaif va kuchli tomonlarini aniqlay oladi. Bu jarayon orqali o'qituvchi ham o'z dars strategiyalarini tahlil qilib, yangilashga intiladi. Natijada, dars sifati va ta'limning umumiy samaradorligi oshadi.
- **Shaxsiylashtirish va metakognitiv yondashuv:** Har bir o'quvchi o'zining

o'qish strategiyalari, ijtimoiy-madaniy tajribasi va individual ehtiyojlariga mos ravishda bilim olish jarayoniga jalb etiladi. Refleksiv yondashuv o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini - ya'ni o'z o'qish jarayonini kuzatish va boshqarish qobiliyatini - rivojlantiradi. Bu esa ta'lim jarayonini shaxsga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi.

- **Ochiq muloqot va hamkorlik:** Refleksiv darslarda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi dialogning ochiqligi ta'minlanadi, bu esa ikki tomonlama fikr almashish va tajriba bo'lishish jarayonlarini kuchaytiradi. Guruhiy muhokamalar, debriefing sessiyalari va portfoliolar asosida olib borilgan darslar o'rtasida konstruktiv muloqot tashkil qilinadi.

2. Refleksiv yondashuvning amaliy cheklovlari va takomillashtirish yo'nalishlari

Garchi refleksiv yondashuv ta'lim jarayonida sezilarli ijobiy natijalarni ta'minlasa-da, uning keng doirada tatbiq etilishida ba'zi cheklovlar va qiyinchiliklar mavjudligi aniqlangan. Tadqiqot davomida kuzatilgan asosiy cheklovlar quyidagilardan iborat:

- **Vaqt va resurslarning yetishmasligi:** Dars jarayonida reflektiv mashg'ulotlarni tashkil etish ko'p vaqt talab qiladi. Aksariyat o'qituvchilar an'anaviy dars metodikasidan foydalanishda davom etishlari natijasida, refleksiyani to'liq tatbiq eta olmayapti. Shu bois, o'qituvchilar uchun maxsus treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etish zarur.
- **O'z-o'zini baholash qobiliyatining yetarli emasligi:** Ba'zi o'quvchilarda o'z faoliyatini mustaqil tahlil qilish va baholash ko'nikmalari rivojlanmaganligi aniqlangan. Bu holat individual yondoshuvni talab qiladi va metodiya doirasida qo'shimcha resurslarni talab etadi.
- **Baholash tizimining noma'lumligi:** Refleksiv faoliyatni obyektiv baholash uchun aniq mezonlar va indikatorlar ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqot natijalari asosida kompetensiyalarni baholashning bir necha usullari, jumladan, portfoliolar, kundalik yozuvlar va reflektiv esse tahlili orqali yondashuv taklif qilindi, ammo bularning samaradorligini oshirish uchun ko'proq eksperimental tadqiqotlar va kengaytirilgan diagnostika vositalari joriy etilishi lozim.

3. Kelgusidagi tadqiqot va metodik tavsiyalar

Muhokama natijalari asosida kelgusida quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarurligi aniqlangan:

- **Integratsiyalashgan reflektiv trening dasturlari:** O'qituvchilar va o'quvchilarga refleksiyani yanada samarali tashkil etish uchun maxsus treninglar, seminarlar va mahorat oshirish kurslarini ishlab chiqish. Bu jarayonda yangi metodik vositalardan, jumladan, interaktiv platformalar, video

tahlil va guruhiy muhokama tizimlaridan foydalanish mumkin.

- **Baholash mezonlarini aniqlash va modellashtirish:** Refleksiv kompetensiyalarni baholash uchun aniq indikatorlar, diagnostika kartalari va portfoliolarni standartlashtirish lozim. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'z faoliyatini baholashi uchun ijobiy motivatsiyani shakllantiruvchi tizimlar yaratish kerak.
- **Individual yondashuvni kuchaytirish:** Har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari va o'qish strategiyalarini hisobga olgan holda refleksiv faoliyatni tashkil etish usullarini ishlab chiqish. Individual konsultatsiyalar, mentorlik tizimi va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar joriy etilishi muhim.
- **Uzluksiz monitoring va tahlil:** Dars jarayonida refleksiv metodikalarni tatbiq etish natijalarini doimiy ravishda kuzatish va tahlil qilish hamda olingan natijalar asosida metodikani optimallashtirish zarur.

Refleksiv yondashuv asosidagi ta'lim jarayonining asosiy jihatlari

Yuqoridagi diagramma Refleksiv yondashuv asosidagi ta'lim jarayonining asosiy jihatlari foiz ko'rinishida tasvirlaydi:

- 40% – Refleksiv yondashuvning afzalliklari (tanqidiy fikrlash, shaxsiylashtirish, metakognitiv rivojlanish);
- 25% – Refleksiya jarayonini tashkil etishdagi cheklovlar (vaqt, baholash mezonlari, resurslar);
- 35% – Metodik takomillashtirish va istiqbolli yo'nalishlar (treninglar, baholash tizimi, monitoring).

NATIJARLAR. Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar, eksperimental kuzatuvlar va pedagogik tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'siri aniqlandi

O'quv jarayonida refleksiv yondashuvni tizimli asosda qo'llash o'quvchilarning bilimga nisbatan shaxsiy munosabatini shakllantirdi, ularning o'z-o'zini tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirdi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning dars materiallariga nisbatan faol, anglovchan va maqsadga yo'naltirilgan munosabati oshgani kuzatildi.

2. Refleksiya asosidagi metodik yondashuvlar samaradorligi sinovdan o'tkazildi

Tajriba-sinov ishlarida refleksiyani rivojlantirishga qaratilgan turli metod va texnologiyalar: kundalik yozuvlar, refleksiv esse, "men nimani o'rgandim?" usuli, muloqotli muhokama shakllari qo'llanildi. Ularning samaradorligi, ayniqsa, o'quvchilarning fikrlarini mantiqiy izchillikda bayon qilish, o'z bilimini va faoliyatini mustaqil baholash ko'nikmalarining shakllanishida yaqqol namoyon bo'ldi.

3. Refleksiv yondashuv asosida o'qituvchilarning kasbiy o'sishiga turtki berildi

Refleksiya nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham o'z amaliyotini tanqidiy baholash, takomillashtirish imkonini berdi. Tadqiqot ishtirokchilarining ko'pchiligi darsdan keyin reflektiv tahlil yuritish orqali o'z metodikasini yangilashga, shuningdek, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos tarzda yondashishga intilgani aniqlandi.

4. Refleksiyani baholash mezonlari ishlab chiqildi

Tadqiqotda refleksiv kompetensiyalarni aniqlash, o'lchash va baholash uchun quyidagi asosiy indikatorlar taklif etildi:

- O'z faoliyatini og'zaki va yozma tahlil qila olish;
- Mustaqil fikr bildirish va qaror qabul qilish ko'nikmasi;
- O'zining o'qish natijalari ustida tahlil yurita olish;
- Baholash mezonlariga asoslangan o'zini baholash va o'zgarishga tayyorlik darajasi.

Ushbu indikatorlar asosida diagnostik kartalar va baholash matritsalarini ishlab chiqildi va ularning amaliyotda qo'llanish imkoniyatlari tekshirildi.

5. Didaktik modellashtirish orqali refleksiv ta'limning strukturasi aniqlashtirildi

Refleksiv o'quv jarayonining samarali modeli ishlab chiqildi. Ushbu model quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Tayyorlov bosqichi: refleksiya uchun zarur sharoit yaratish (savol-javob, vaziyatlar, motivatsiya);
- Refleksiya bosqichi: o'quvchilarning o'z faoliyati, bilim darajasi va his-tuyg'ulari ustida fikr yuritishi;
- Baholash bosqichi: o'z-o'zini baholash, xulosa chiqarish, takomillashtirish rejasini tuzish.

Model asosida tashkil etilgan darslar yuqori samaradorlik ko'rsatdi, bu esa reflektiv yondashuv asosidagi ta'limni metodik jihatdan asoslash imkonini berdi.

6. Metodik tavsiyalar shakllantirildi

Tadqiqot asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun reflektiv yondashuv asosida dars o'tkazish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Har bir darsda reflektiv blok bo'lishi (soddalashtirilgan savollar, esse, mini-debriefing);
- O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan metodlardan foydalanish (klasterlar, "fikr daraxti", Venn diagrammalari);
- O'qituvchilarga reflektiv tahlil yuritish malakalarini shakllantirish uchun treninglar o'tkazish;
- Refleksiyaning baholash uchun individual portfoliolarni yuritish.

XULOSA. Shunday qilib, reflektiv yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining didaktik xususiyatlari nafaqat o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini oshirishga, balki o'qituvchilarning kasbiy shakllanishida ham sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali ta'lim muhitida shaxsga yo'naltirilgan, interaktiv va doimiy innovatsiyalarni amalga oshiruvchi jarayon shakllanadi. Biroq, uning kengaytirilgan tatbiqi uchun vaqt, resurs va aniq metodik mezonlarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Kelgusida, ushbu yo'nalishda olib boriladigan qo'shimcha tadqiqotlar va metodik tavsiyalar ta'lim jarayonining yanada sifatli tashkil etilishiga, hamda pedagogik amaliyotning global me'yorlariga moslashtirilishiga hissa qo'shishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдувалиев А.А. Педагогическая рефлексия: теория и практика. – Ташкент: Фан, 2019. – 214 б.
2. Allport G.W. *Personality: A psychological interpretation*. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
3. Dewey J. *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. – Boston: D.C. Heath, 1933.
4. Schön D.A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. – New York: Basic Books, 1983.
5. Курбонов Ш.Ш. Таълим жараёнида фаол методлар ва рефлексив ёндашув. – Тошкент: Истеъдод, 2020. – 168 б.
6. Исмоилов И.И. Инновацион таълим технологиялари ва педагогик маҳорат. – Т.: "Fan va texnologiya", 2021. – 240 б.
7. Мамарасулов С.Р. Болаларда мустақил фикрлашни ривожлантиришда рефлексиянинг ўрни // Педагогика фанлари журнали. – 2022. – №3. – Б. 56–61.

8. Kolb D.A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. – New Jersey: Prentice-Hall, 1984.
9. Zeichner K., Liston D. *Reflective Teaching: An Introduction*. – New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1996.
10. Назарова Г.М. Рефлексив фаолиятни шакллантиришда муаммоли таълимнинг ўрни // ЎзПИ илмий ахборотномаси. – 2023. – №2. – Б. 77–83.
11. Вахобов А.Х. Педагогик инновациялар ва таълимда замонавий ёндашувлар. – Тошкент: НМТТМ, 2020. – 206 б.
12. Brookfield S.D. *Becoming a Critically Reflective Teacher*. – San Francisco: Jossey-Bass, 1995.